

Андрєєва Т. Т.,

ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

**ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА ЯК ЗАСІБ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОСЛИННОЮ СИМВОЛІКОЮ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ**

Кожна ділянка лісу повинна давати власникові не тільки дошки, дрова і стовпи, але ще й освіту. Цей врожай мудрості під рукою, але його не завжди пожинають.

Олдо Леопольд

Системні зміни в галузі дошкільної освіти в Україні спрямовані на реалізацію такої моделі виховання, навчання і розвитку особистості дошкільника, яка б сприяла вивченню та врахуванню в навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей та потенційних можливостей кожної дитини, виховувала бережне ставлення до довкілля та знайомила з народними звичаями і традиціями. Такий підхід актуалізує потребу сучасної дошкільної науки в розробці інноваційних концептуальних положень, підходів і умов до формування ціннісного ставлення до рідної природи, до народних традицій природокористування.

Також система освіти має забезпечувати збереження і продовження українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, проживаючих в Україні.

Психолого–педагогічні особливості формування дбайливого ставлення до природного довкілля були предметом пошуків Г. Беленької, Н. Лисенко, З. Плохій, Г. Тарасенко та ін. Ознайомлення дітей з народними традиціями висвітлені у працях А. Богуш, О. Кириченко, народну символіку досліджували В. Коцур, В. Куйбіда, В. Скуратівський та ін. Цінним засобом ознайомлення дітей дошкільного віку з народними традиціями природокористування тв. формування екологічної культури є екологічна стежина як спеціально обладнана в освітніх цілях територія, де створюються умови для ознайомлення дітей з природними біоценозами. Особливо цінною є така стежка у великих містах, де діти постійно відчують відчуженість від природного оточення.

Вперше екологічна стежка з'явилася США. На початку ХХ століття лісничий Бентон Маккей запропонував прокласти стежку по Аппалачському хребту. До 1922 року пішохідна стежка Аппалачи від штату Мен на північному заході до Джорджії на південному сході була готова, довжина її становила 3300 км. І відразу вона стала улюбленим місцем відпочинку і спілкування із дикою природою багатьох американців Сходу США. Згодом подібні стежки стали виникати в національних парках Америки та інших країнах світу: Канаді, Франції, Великобританії, Швеції, Швейцарії, Кенії, Індії, Японії тощо.

Екологічні стежки створені в багатьох закладах освіти, зокрема і в дошкільних. До створення екологічної стежки в дошкільних установах існують певні вимоги:

- Стежина повинна бути безпечною;
- Природні об'єкти повинні бути естетично привабливими;
- Природні об'єкти мають представляти різноманітність живої природи, представляти декілька біоценозів даної місцевості;
- На стежині облаштовують місця для відпочинку;
- Маршрут екологічної стежки вибирається таким чином, щоб у ній були не лише ділянки недоторканої «дикої» природи, а й антропогенний ландшафт. Це дає змогу провадити порівняльне вивчення природною та реформованій середовища, вивчати характер природоперетворювальної діяльності, вчитися прогнозувати різноманітні наслідки такої діяльності.

Тривалість екскурсії на стежці для дітей старшого дошкільного віку не повинна перевищувати 30–40 хвилин.

Для створення умов для ознайомлення з рослинними символами українського народу на екологічній стежині слід обладнати декілька зупинок. Це може бути куточок лісу, куточок луків, куточок саду, куточок поля, город тощо.

В куточку лісу дітей знайомлять з такими символами нашого народу як дуб, явір, бук, калина, верба, липа, в куточку луків – подорожник, ромашка, різні трави, в куточку саду – яблуня, вишня, груша, смородина, слива, в куточку поля – жито, пшениця, гречка, кукурудза, овес, льон. На городі вирощують горох, цибулю, картоплю, моркву, буряки, гарбузи, ріпу. Якщо дозволяє розмір ділянки, можна влаштувати баштан, де посадити кавуни і дині.

Система роботи передбачає використання загадок, віршів, оповідань, легенд. Про кожну рослину дітям дають пізнавальну інформацію, ставлять проблемні запитання, ознайомлюють з їх екологією і біологією, народними звичаями і традиціями природокористування. Цікавою формою роботи може стати проведення ігор-драматизації, таких як «Ходить гарбуз по городу», «Ріпка», читання оповідань К. Ушинського «Як сорочка в полі виросла», «Чотири бажання» та оповідань і казок В. Сухомлинського.

Також пропонують дітям разом з батьками підготувати інформацію про рослинні символи нашого народу, їх зображення на таких творах мистецтва як рушники, кераміка, скатертини, вишивка на одязі тощо.

Таким чином, систематична і послідовна робота на екологічній стежині дозволить ознайомити дітей дошкільного віку з екологією і біологією найпоширеніших рослин рідного краю, які вважаються символами України, з найпоширенішими біоценозами. Подальший напрям роботи вбачаємо в висвітлення методів і прийомів роботи на екологічній стежині в напрямі ознайомлення з народними традиціями природокористування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. 5–е вид. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. 912 с.